

L'aire de répartition d'*Ophrys massiliensis* s'étend vers l'ouest de l'Occitanie (France)

Romieg SOCA*, Michel ALBORGHETTI**, Pierre-Michel BLAIS*** & Michel NICOLE****

SOCA R., ALBORGHETTI M., BLAIS P.-M. & NICOLE M., 2019.– Distribution of *Ophrys massiliensis* extends towards west of Occitania (France). *L'Orchidophile* 223: 339-348.

On a trop souvent à déplorer la diminution, qui semble inéluctable, des aires de répartition des différentes espèces d'orchidées, que cela soit le fait de la pression anthropique (urbanisation et aménagement en particulier) ou des changements globaux à plus large échelle (auxquels il semble bien que l'Homme ne soit pas totalement étranger). Pour une fois, c'est donc bien à l'extension de l'aire de répartition d'un taxon que les auteurs s'intéressent particulièrement.

Résumé.– Depuis 2016, *Ophrys massiliensis* a été identifié dans quatre départements du sud de la France: l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude et l'Aveyron. Cet article discute la fragmentation de son aire de répartition, du comté de Nice à l'ouest de l'Occitanie, au regard de son écologie et de la pression anthropique que subit cette espèce.

Mots-clés.– *Andrena*; *aranifera*; *Araniferae*; *exaltata*; *Fuciferae*; hyménoptère; *Orchidaceae*; *sphogodes*.

Abstract.– Since 2016, *Ophrys massiliensis* was identified in four departments from southern France: Ardèche, Ariège, Aude and Aveyron. This article discusses its fragmented distribution area from the Nice county to the west of Occitania, according to its ecology and the human pressure that this species is subjected to.

Keywords.– *Andrena*; *aranifera*; *Araniferae*; *exaltata*; *Fuciferae*; Hymenoptera; *Orchidaceae*; *sphogodes*.

INTRODUCTION

La famille des Orchidaceae, positionnée dans l'ordre des Asparagales, renferme environ 880 genres distribués dans des écosystèmes très divers de par le monde. Parmi eux, le genre *Ophrys* L. se démarque par sa localisation européenne et proche-orientale, avec le bassin méditerranéen comme centre de diversification. Il est répandu du sud de la Scandinavie à l'Afrique du nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) et des îles Canaries à la mer Caspienne en passant par le Proche-Orient et le nord du Golfe persique (PEDERSEN & FAURHOLDT, 2007). L'essentiel des taxons du genre *Ophrys* est cependant localisé autour de *Mare nostrum*, l'un des points chauds de la biodiversité végétale du globe (MITTERMEIER *et al.*, 2004).

Du point de vue de la systématique, les Orchidaceae comportent cinq lignées évolutives distinctes (Apostasioideae, Cyripedioideae, Epidendroideae, Orchidoideae et Vanilloideae) selon la classification phylogénétique des angiospermes (*Angiosperm Phylogeny website-APG IV*, 2018). Celle des Orchidoideae renferme, entre autres, la tribu des Orchideae au sein de laquelle la sous-tribu des Orchidinae se décline en plusieurs genres dont *Ophrys*. Ce dernier a fait l'objet d'études approfondies tant morphologiques, qu'écologiques et phylogénétiques. Il est actuellement sujet à une spéciation

intense qui explique le tumulte concernant le statut de nombreux taxons qu'il renferme. S'agissant de l'approche évolutive, le genre *Ophrys* monophylétique, bien isolé, a d'abord été structuré en trois clades (BREITKOPF *et al.*, 2015; DEVEY *et al.*, 2008), puis récemment réorganisé en neuf groupes monophylétiques qualifiés de macro-espèces (BATEMAN *et al.*, 2018). Ces derniers auteurs ont mis en parallèle une convergence du phénotype floral à chaque étape clé de la phylogénie du genre. Bien que la variabilité morphologique infraspécifique, reflet de la diversité génétique de l'espèce, ne soit pas prise en compte dans ces travaux, elle traduit cependant une capacité adaptative de l'espèce à son environnement (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN, 1994). En outre, le concept d'espèce phylogénétique a encore du mal à transcrire les caractères diagnostiques morphologiques utiles, et nécessaires, à l'orchidophile de terrain pour appréhender l'organisation d'un genre tel qu'*Ophrys*.

Dans l'un des neuf groupes monophylétiques définis par BATEMAN *et al.* (2018), le groupe G ou *sphogodes* renferme des taxons que l'on retrouve dans les sections *Araniferae* et *Fuciferae pro parte* selon REICHENBACH (1851). En France continentale, ces sections renferment les taxons *Oph. provincialis* et *Oph. argensonensis*, *Oph. passionis* et *Oph. incubacea*,

Oph. aveyronensis, ainsi que les séries d'*Oph. aranifera* et d'*Oph. exaltata*. La série d'*Oph. aranifera* comprend *Oph. aranifera*, *Oph. ligustica*, *Oph. litigiosa*, *Oph. massiliensis* (ROMOLINI & SOUCHE, 2012) et *Oph. virescens*. Un certain nombre de caractères justifie le regroupement de ces taxons dans cette série dont les plus marquants sont un angle aigu entre le gynostème et le labelle, une cavité stigmatique plus large que haute, un champ basal de coloration claire et des pseudo-yeux verdâtres (BONNET, 2013; DELFORGE, 2016; VÉLA, 2000). Un travail récent sur des populations « araniformes » précoces de la façade atlantique (RING *et al.*, 2017) a révélé l'existence de taxons dont l'ambiguïté de la description ne permet pas, à ce jour, de les positionner clairement au sein de la série d'*Oph. aranifera*.

Sur le pourtour méditerranéen de France continentale, la phénologie des taxons de la série *Oph. aranifera* est cependant très variable avec des plantes à floraison précoce, *Oph. massiliensis* puis *Oph. litigiosa* (FELDMANN, 2007; SOUCHE, 2009) et d'autres à floraison plus tardive, *Oph. aranifera*, *Oph. ligustica* et *Oph. virescens*. Le présent article s'intéresse à *Oph. massiliensis* qui, depuis sa description (VÉLA & VIGLIONE, 1999), a fait l'objet de prospections plus intensives. Après un rappel historique des observations relatives à ce taxon, son aire de répartition et son écologie seront abordées puis discutées dans le cadre de son adaptation à des milieux variés, bien que tous thermophiles (Fig. 1).

HISTORIQUE DE SA DÉCOUVERTE ET RÉPARTITION ACTUELLE

La description d'*Oph. massiliensis* repose sur des plantes observées à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, en Provence. D'abord décrit au rang spécifique (VIGLIONE & VÉLA, 1999), ce taxon a ensuite été repositionné au rang de sous-espèce une première fois par KREUTZ (2004) (*Oph. sphogodes* subsp. *massiliensis*), puis par VÉLA (2007) (*Oph. aranifera* subsp. *massiliensis*).

Des observations antérieures à sa description avaient déjà rapporté un taxon de morphologie très proche d'*Oph. aranifera* et de floraison précoce. C'est dans les Alpes-Maritimes qu'à la fin du XIX^e siècle, au-dessus de Nice, furent signalées de telles plantes en fleur dès décembre (MOGGRIDGE, 1869-1870, 1871), puis en 1986 à Blausasc et à la Turbie (P.-M. BLAIS, non pu-

À la lumière des données actuelles l'aire de distribution de l'*Ophrys* de Marseille en France continentale s'étend donc de la frontière italienne dans la région PACA, au sud-ouest de la région Occitanie, avec de rares stations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au nord...

bliée) et en 1987 (R. SOCA, G. GEORGE, non publiées), ainsi qu'en 1995 (R. ENGEL cité par PAULUS & GACK, 1999). Dans le Var, département limitrophe du précédent, R. SOCA observe un taxon « araniforme » en février 1986 (non publiée) qui a ensuite été largement cartographié à partir de 1987 entre le Mont des Oiseaux et Saint-Cyr-sur-Mer (P.-M. BLAIS, non publiées). Dans les Bouches-du-Rhône, c'est le 20 mars 1986 que cette espèce a été photographiée sur le territoire de Marseille, au-dessus de la Calanque d'en-Vau (P.-M. BLAIS, non publiées). Sur la

Fig. 1. – *Ophrys massiliensis* en bordure d'un bois de Pin d'Alep dans l'Hérault (34), habitat thermophile par excellence de ce taxon (Aquarelle de M. FABRE).

rive droite du Rhône, la présence de plantes araniformes précoces est signalée en Aveyron (GUILLAUME, 1979), en Ardèche en 1988 (T. PAIN cité par VIOLET, 2016) et dans l'Hérault en 1992 (R. SOUCHE, non publiée). Plus à l'ouest, de telles plantes à floraison précoce, dès mars, avaient été observées dans l'Aude à partir de 1960 (H. CASTEL), puis de 1970 dans le Lauragais (D. VIZCAINO, com. pers.), et entre Limoux (M. ALBORGHETTI, non publié; D. WARTH, E. & J.-L. ROUX, com. pers.) et Bugarach (E. & J.-L. ROUX, 2003, com. pers.), ainsi qu'en Ariège, aux alentours de Mirepoix (M. ALBORGHETTI, non publié; D. WARTH, com. pers.) et au Mas d'Azil (E. & J.-L. ROUX, 2002 : com. pers.).

Comme toutes les entités nouvellement décrites, l'attention s'est alors portée sur les populations posant des problèmes d'identification et n'entrant pas correctement dans un taxon décrit auparavant. Il est donc normal qu'à partir du printemps 2000, les découvertes de taxons araniformes précoces aient été identifiées comme *Oph. massiliensis* en Ardèche (VIOLET, 2016), en Aveyron en 2016 (P. DELFORGE cité dans JÉGOU & JÉGOU, 2018), dans le Gard (ANGLADE, 2011; ANGLADE *et al.*, 2007) et l'Hérault (HERVY *et al.*, 2002; VÉLA, 2007). L'Ophrys de Marseille a de même été découvert

en Ligurie (Italie), dans les provinces d'Imperia et de Savona (SOUCHE, 2009) puis à Genova en 2016. Pour la région PACA, dans le prolongement des populations italiennes, sa répartition va de Menton, dans les Alpes-Maritimes à l'est, jusqu'à Martigues à l'ouest et ses principales stations ne s'éloignent guère de plus de 20 km du littoral. Sa présence n'est toutefois pas continue et l'on observe son absence complète du massif d'origine volcanique de l'Estérel, de la plaine des Maures siliceuse (Permien) ainsi que du massif des Maures cristallin. À noter, sa présence dans les îles de Porquerolles et du Levant qui pourrait être liée à des apports calcaires d'origine anthropique. Quant aux populations ariégeoises et audoises, elles ont été assimilées à l'un des ophrys « araniformes » de la façade atlantique (RING *et al.*, 2017), sur la base d'arguments contradictoires et peu convaincants. Au printemps 2018, un examen approfondi de ces plantes de l'ouest de la région Occitanie, réalisé *in situ*, a révélé sans aucune ambiguïté les caractères similaires de cet Ophrys avec ceux d'*Oph. massiliensis*. Dans l'Aude, ce taxon a été observé entre Saint-Gauderic, Limoux et Bugarach, à proximité du département des Pyrénées-Orientales. En Ariège, il est présent dans tout le secteur de Mirepoix, confirmé à proximité de Foix, mais n'a jamais été vu à l'ouest du Mas d'Azil. Dans ces deux départements, *Oph. massiliensis* occupe une aire comprise entre 300 et 500 m d'altitude. Quatre-vingts kilomètres seulement séparent la plus proche population audoise de celle du Minervois, dans l'ouest de l'Hérault. Enfin, des interrogations prévalent quant aux ophrys précoces de la région grenobloise, en Isère, où des individus fleurissant début mars ont été rangés dans la section *Araniferae* (LAMAURT, 2018). En accord avec l'auteur, l'examen des clichés ne permet cependant pas de les rattacher à *Oph. massiliensis*.

À la lumière des données actuelles l'aire de distribution de l'Ophrys de Marseille en France continentale s'étend donc de la frontière italienne dans la région PACA, au sud-ouest de la région Occitanie, avec de rares stations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au nord (Fig. 2).

Les figures 3 à 5 montrent un échantillonnage de photos de fleurons prises dans chacune des principales régions de son aire de distribution. Sur l'ensemble de ces stations le phénotype des plantes regroupe les caractères

Fig. 2.— Aire de distribution d'*Ophrys massiliensis* en France continentale. En rose, région Provence-Alpes-Côte d'Azur (06 : Alpes maritimes ; 13 : Bouches-du-Rhône, 83 : Var) ; en bleu, région Auvergne-Rhône-Alpes (07 : Ardèche) ; en vert, région Occitanie (09 : Ariège ; 11 : Aude ; 12 : Aveyron ; 30 : Gard ; 34 : Hérault). Certains points de certaines mailles ont été obtenus avec des données de la base nationale de la SFO, Orchisauvage (BLAIS P.-M., cartographe régional de la SFO-PACA, d'après SFO/SFO PACA in <http://www.orchisauvage.fr/> - 1^{er} novembre 2018 ; M. NICOLE, cartographe régional de la SFO-Languedoc, d'après SFO/SFO Languedoc in <http://www.orchisauvage.fr/> - 1^{er} novembre 2018).

Échantillonnage de photographies de fleurons prises dans chacune des principales régions de son aire de distribution. Sur l'ensemble de ces stations le phénotype des plantes regroupe les caractères diagnostiques des taxons de la série d'*Oph. aranifera*...

diagnostiques des taxons de la série d'*Oph. aranifera*; en plus de ceux cités ci-dessus on remarquera : les sépales ovales lancéolés, vert clair, rarement blancs; les pétales allongés, vert-jaunâtre à vert-brunâtre, à extrémité tronquée, plus foncés que les sépales; le labelle entier, convexe, de forme arrondie allongée, brun-rougeâtre à brun-noirâtre, entouré d'une pilosité brun clair, à marge plus claire; l'appendice très petit; les gibbosités assez importantes; la macule peu importante, formée

de dessins simples, pouvant dépasser la moitié basale du labelle, bleue à grise; la cavité stigmatique gris olivâtre, avec un onglet plus clair au centre, barrée d'une ligne brun rougeâtre; le gynostème à rostre assez long.

HABITATS D'OPHRYS MASSILIENSIS

Sur le pourtour méditerranéen, *Oph. massiliensis* colonise des milieux diversifiés qui réunissent des groupements héliophiles presque exclusivement à l'étage thermo- et mésomédi-

Fig. 3. – Fleurons d'*Ophrys massiliensis*.

A et B, dans les Alpes-Maritimes (06); **C et D**, dans le Var (83); **E**, dans les Bouches-du-Rhône (13) (Photos A à C: P.-M. BLAIS; D: R. SOCA; E: M. PINAUD).

Fig. 4.– Fleurons d'*Ophrys massiliensis*.

A, en Ardèche (07);
B, dans le Gard (30);
C, en Aveyron (12);
D à F, dans l'Hérault
 (Photos A: G. VIOLET;
 B: F. DABONNEVILLE;
 C, D, E: M. NICOLE;
 F: R. SOCA).

Fig. 5.– Fleurons d'*Ophrys massiliensis*. **A et B**, en Ariège (09);
C et D, dans l'Aude (11)
 (Photos M. ALBORGHETTI).

terranéen. La plante privilégie cependant des stations de mi-ombre sur sol calcaire permettant à cette dernière de maintenir des températures moyennes minimales et maximales à peu près constantes.

Dans sa zone de description, dans les Bouches-du-Rhône, la préférence écologique s'oriente vers un milieu plutôt aéré, exposé au nord, en lisière de pinèdes qu'elle partage avec *Oph. forestieri* et *Oph. arachnitiformis* (VIGLIONE & VÉLA, 1999). *Ophrys delforgei* est

également en début de floraison au mois de mars, sans pouvoir affirmer que les deux taxons soient syntopiques. Dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, *Oph. massiliensis* fréquente les garrigues ouvertes et protégées des extrêmes climatiques, les pinèdes, les zones rocheuses en milieu calcicole (*Xerobromion*, *Rosmarino-Ericion*, *Phlomido-Brachypodium retusi*), du bord de mer jusqu'à 750 m d'altitude.

En Languedoc, dans les départements du Gard et de l'Hérault, l'*Ophrys* de Marseille est généralement associé au sous-bois de Pin d'Alep (*Pinus halepensis*) riche en romarins (*Rosmarinus officinalis*), sur substrat marno-calcaire humide, en exposition sud-est qui l'abrite des vents froids du nord (mistral et tramontane) (NICOLE & ANGLADE, 2007) (Fig. 6). Il partage son aire avec *Oph. forestieri* et *Oph. exaltata* subsp. *marzuola*, plus rarement avec *Oph. litigiosa*. Le delta du Rhône avec ses cultures associées au couloir rhodanien permet de comprendre la rupture entre les populations languedociennes et provençales.

En Aveyron, la principale station est localisée sur une pente exposée au sud-est, à une altitude

Fig. 6. – Un pied d'*Ophrys massiliensis* avec des fleurs à périanthe blanc, localisé sur un versant sud-est d'une colline, en bordure de pinède, à l'abri des vents froids du nord (Photo R. SOCA).

d'environ 800 m, chaude l'été mais fraîche l'hiver, protégée des vents froids. Cette station, la plus haute connue à ce jour, est tapissée de graminées, de touffes d'Aphyllanthe de Montpellier (*Aphyllanthes monspeliensis*) entourées de pruneliers (*Prunus spinosa*), du Buis (*Buxus sempervivens*), du Genévrier commun (*Juniperus communis*) et du Pin sylvestre (*P. sylvestris*) (JÉGOU & JÉGOU, 2018).

En Ardèche, l'*Ophrys* de Marseille est ancré dans la partie plus méridionale, bien que le plus au nord de son aire. Il est réparti au sein de garrigues sur sol marneux, mêlé à *Oph. litigiosa* et

Certains croisements sont soit très rares comme celui avec *Oph. exaltata* subsp. *marzuola* soit non encore officiellement observés tel celui avec *Oph. passionis*. Ils pourraient être rencontrés respectivement dans les plaines du littoral ou en Aveyron, car leur phénologie est assez proche.

rarement avec *Oph. exaltata* subsp. *marzuola*. Cette zone se distingue par l'absence du romarin, la rareté du Pin d'Alep et la présence de deux essences feuillues : le Chêne pubescent (*Quercus pubescens*) et le Chêne vert (*Q. ilex*) (VIOLET, 2016).

Enfin, dans la partie la plus occidentale de son aire connue à ce jour (Ariège et Aude), *Oph. massiliensis* est soumis à deux influences climatiques, principalement méditerranéenne et faiblement océanique. Il occupe les prairies humides, les pâtures et les garrigues, exposées en pleine lumière, sur sols marno-calcaires frais et humides en hiver, sec en été. Son habitat est composé de *Q. pubescens*, *J. communis*, *Lavandula latifolia* et *Genista scorpius*. Dans cette région, l'*Ophrys* de Marseille commence à s'épanouir début février, et présente des fleurs assez grosses. On le rencontre avec *Oph. forestieri* et *Oph. exaltata* subsp. *marzuola*, mais il a rarement été observé avec *Oph. litigiosa*. La jonction avec les stations du sud-ouest de l'Hérault paraît cependant difficile en raison de la forte pression agricole qui prévaut dans le couloir qui s'étend de Narbonne à Carcassonne. *Ophrys massiliensis* pourrait cependant avoir trouvé refuge dans des parcelles reliques de nature, localisées parmi les céréales et la vigne comme c'est le cas pour d'autres *Ophrys* (*Oph. bombyliflora*, *Oph. marmorata*).

Selon les régions de son aire de répartition, d'autres taxons que ceux déjà mentionnés vivent en syntopie avec *Oph. massiliensis*, mais avec une phénologie décalée, voire très différente, pour certains : *Oph. incubacea*, *Oph. linearis*, *Oph. lutea*, *Oph. passionis*, *Oph. provincialis*, *Oph. splendida*, *Oph. virescens*, *Oph. insectifera* et *Oph. aymoninii*. Curieusement, un seul hybride a été décrit impliquant l'*Ophrys* de Marseille comme l'un des parents ; il s'agit de celui avec *Oph. arachnitiformis* (VIGLIONE & VÉLA, 1999), *Ophrys* × *debruijckereana* qui a été rencontré sur la commune de Cassis, en Provence (VAN LOOKEN, 2004). Deux autres hybrides, non encore décrits, peuvent être rencontrés, *Oph. forestieri* × *Oph. massiliensis*,

Fig. 7.– Hybrides avec *Ophrys massiliensis*. **A et B**, *Ophrys forestieri* × *Ophrys massiliensis*; **C**: *Ophrys litigiosa* × *Ophrys massiliensis* (Photos A & C : M. NICOLE ; B : P.-M BLAIS).

Oph. litigiosa × *Oph. massiliensis* (Fig. 7), le premier étant plus fréquent que le second. Enfin, certains croisements sont soit très rares comme celui avec *Oph. exaltata* subsp. *marzuola* soit non encore officiellement observés tel celui avec *Oph. passionis*. Ils pourraient être rencontrés respectivement dans les plaines du littoral ou en Aveyron, car leur phénologie est assez proche.

DISCUSSION

De la Ligurie, en Italie, jusqu'à l'ouest de l'Occitanie, *Oph. massiliensis* affectionne les stations thermophiles dans des habitats diversifiés. Une analyse de son écologie conduite en Languedoc avait déduit une configuration écologique extrême pour ce taxon (NICOLE & ANGLADE, 2007). Sa localisation altitudinale variable, du bord de mer à près de 750 m dans les Alpes-Maritimes et 850 m en Aveyron, traduit cependant une certaine plasticité écologique et impose de nuancer ce point de vue.

Une constante observée d'est en ouest de son aire de distribution est la précocité des floraisons, de fin-novembre à début avril selon les sites, qui permettrait à cette espèce d'échapper à une forte pression de la concurrence avec d'autres orchidées, surtout dans les stations les plus riches. C'est le cas en altitude où la fourchette de floraison réduite se cale sur les limites des conditions favorables à l'éclosion des pollinisateurs. Cette situation prévaut au moins dans l'Aveyron où, sur la même station, se télescopent les phénologies de plusieurs taxons, dont *Oph. aranifera*, favorisant la présence d'individus intermédiaires qu'il est impossible de positionner clairement (JÉGOU & JÉGOU, 2018). Cette station se situe à moins de 700 m de la Lozère où *Oph. massiliensis* pourrait se trouver dans des conditions d'exposition identiques. La floraison de l'*Ophrys* araignée à des altitudes similaires sur les Causses est connue à

cette époque de la mi-avril à la fin mai (DELFORGE & VAN LOOKEN, 1999). Bien que rare, cette continuité entre l'Ophrys de Marseille et l'Ophrys araignée a également été observée aux portes des Cévennes gardoises, près d'Alès (NICOLE & ANGLADE, 2007). Ces auteurs rapportent que «...de nombreuses stations d'Oph. aranifera s.l. ont été mises à jour. Indiscernables morphologiquement d'Oph. massiliensis, les plantes en question poussent pourtant dans des milieux inhabituels pour l'espèce (bords de routes, friches, lisières, olivaias, terrasses de culture à l'abandon) [dans la dition languedocienne] et paraissent fleurir plus tardivement qu'Oph. arachnitiformis et Oph. litigiosa strictement syntopiques. Ces populations, dont le statut reste à préciser, réduisent en tout cas sensiblement le hiatus chorologique qui sépare les territoires supraméditerranéens d'Oph. aranifera s. str. (Larzac, Grand Lubéron) de l'aire disjointe, provençale et languedocienne, d'Oph. massiliensis ». Cette situation n'est pas sans rappeler celle qui se rencontre sur la côte italienne, du Latium à la Toscane, où *Oph. classica* se substitue à *Oph. massiliensis*. En effet, la phénologie de plusieurs taxons de la série *aranifera* (*Oph. argentaria*, *Oph. maritima*, *Oph. tarquinia*, entre autres) s'y échelonne de février à fin avril, *Oph. classica* assurant « l'ouverture de la saison » (ROMOLINI & SOUCHE, 2012). Il serait intéressant de vérifier si cette question se pose également pour les stations de l'Aude et de l'Ariège, aux portes de la Gascogne, et sur lesquelles *Oph. massiliensis* et *Oph. aranifera* pourraient se succéder.

Du point de vue de la reproduction, plusieurs espèces d'*Andrena*, hyménoptères de la famille des Andredidae, sont connues pour visiter les espèces d'Ophrys de la série d'Oph. *aranifera* (DELFORGE, 2016; WILCOX, 2018). Trois d'entre elles ont été identifiées comme pollinisatrices d'Oph. *massiliensis*: *A. bicolor*, *A. nigroaenea* (BOURNÉRIAS & PRAT, 2005; PAULUS & GACK, 1999; VÉLA, 2007; VERECKEN & PATINY, 2006) et *A. thoracica* (PAULUS, VERECKEN & WILCOX, com. pers.). Une partie de l'aire de répartition géographique de ces espèces polylectiques coïncide avec l'aire actuellement connue d'Oph. *massiliensis*. Ces observations mettent en exergue l'absence de spécificité étroite entre Oph. *massiliensis* et un pollinisateur particulier. Cette relation plante-insecte est cependant à pondérer en fonction de l'impact des variations climatiques sur la cohorte d'andrènes observé

d'est en ouest de la dition. Ces facteurs de l'environnement (eau, lumière, température, vent...), alliés à l'attractivité des plantes pour les insectes, vont ainsi nuancer les stratégies de pollinisation, tant au quotidien et que sur l'ensemble la saison (SAUVION *et al.*, 2013).

CONCLUSION

La précocité de la floraison d'Oph. *massiliensis* est un élément clé de son identification. Elle est à considérer en complément (1) des caractères morphologiques déterminants de la série d'Oph. *aranifera*, au sein de la section *Araniferae* et (2) des critères écologiques des stations: sol calcaire à l'humidité relative élevée, températures hivernales douces, exposition modérée au soleil. Cet article établit la présence de ce taxon dans deux nouveaux départements d'Occitanie, l'Ariège et l'Aude, complétant sa découverte récente en Aveyron (JÉGOU & JÉGOU, 2018) et en l'Ardèche (VIOLET, 2016). Il apporte une vision plus globale de la zone de distribution de l'Ophrys de Marseille et montre une aire de répartition disjointe qui s'explique par une pression anthropique ou par des raisons écologiques. Cette synthèse incite à étendre les recherches dans de nouvelles zones de la région, ou limitrophes, dans lesquelles l'écologie pourrait convenir à Oph. *massiliensis*. ●

REMERCIEMENTS

Les personnes suivantes sont remerciées pour leurs implications diverses: DABONNEVILLE F., PINAUD M. & A., RIBAUT R., VIOLET G. pour la fourniture de clichés; DEPEYRE M., GÉRARD J., ROUX E. & J.-L., VIZCAINO D., WARTH D., pour leurs observations de terrain; FABRE M. pour la réalisation de l'aquarelle; LÉWIN J.-M., ROUX E. et J.-L., VERECKEN N. & WILCOX Y. pour les discussions sur le fond et la forme de l'article.

BIBLIOGRAPHIE

- ANGLADE J.-P., 2011.– *Ophrys aranifera* Hudson en Languedoc-Roussillon et en Aveyron. *Bulletin de la SFO - Languedoc* 8 : 11-13.
- ANGLADE J.-P., DABONNEVILLE F., JACQUET A., MARCHAL A., NICOLE M., PORRO J., SOUCHE R. & SOULIÉ A., 2007.– Liste commentée des orchidées pour les départements du Languedoc (SFO-L). *Bulletin de la SFO - Languedoc* 4 : 7-10.
- Angiosperm Phylogeny website, 2018.– <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/welcome.html>
- BATEMAN R.M., SRAMKÓ G. & PAUN O., 2018- Integrating restriction site-associated DNA sequencing (RAD-seq) with morphological cladistic analysis clarifies evolutionary relationships among major

- species groups of bee orchids. *Ann. Bot.* 121 : 85-105.
- BONNET F., 2013.– Les *Ophrys* du groupe *aranifera* en Languedoc. <http://orchidees-du-languedoc.fr/SFOlanguedoc/index.php>
 - BOURNÉRIAS M., PRAT D. et al. (collectif de la Société Française d'Orchidophilie), 2005.– Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg, deuxième édition, Biotope, Mèze (Collection Parthénope), 504 p.
 - BREITKOPF H., ONSTEIN R.E., CAFASSO D., SCHLÜTER P.M. & COZZOLINO S., 2014.– Multiple shifts to different pollinators fuelled rapid diversification in sexually deceptive *Ophrys* orchids. *New Phytol.* 207 : 377-389.
 - DELFORGE P., 2016.– Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Quatrième édition, Delachaux et Niestlé, Lausanne, Paris, 544 p.
 - DELFORGE P. & VAN LOOKEN H., 1999.– Note sur la présence d'*Ophrys sphegodes* Miller 1768, dans le département de l'Hérault (France). *Nat. belges* 80 (Orchid. 12) : 113-119.
 - DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 1994.– Essai d'analyse du genre *Ophrys*. *Nat. belges* 75 : 273-400.
 - FELDMANN P., 2007.– Une floraison précoce d'*Ophrys* dans l'Hérault : un effet du changement climatique? *L'Orchidophile* 173 : 111-116.
 - GUILLAUME P., 1979.– Un curieux *Ophrys sphegodes* en Aveyron. *L'Orchidophile* 35 : 1246-1247.
 - HERVY J.-P., NICOLE M. & DELVARE G., 2002.– Données récentes sur les orchidées de l'Hérault. *L'Orchidophile* 152 : 145-154.
 - JÉGOU S. & JÉGOU M., 2018.– Et un taxon de plus pour Séverac d'Aveyron et l'Aveyron. *Bulletin de la SFO-Languedoc* 15 : 34-35.
 - KREUTZ C. A. J., 2004.– *Kompendium der Europäischen Orchideen*. Kreuz Publishers, 240 p.
 - LAMAURT G., 2018.– Les ophrys précoces de Venon et de Vif. *L'Orchidophile* 216 : 49-56.
 - MITTERMEIER R.A., GIL P.R., HOFFMANN M., PILGRIM J., BROOKS T., GOESTSCH MITTERMEIER C., LAMOUREUX J. & DA FONSECA G.A.B., 2004.– *Hotspots Revisited. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions*. Cemex publisher, 392 p.
 - MOGGRIDGE J. T., (1869) 1870.– Ueber *Ophrys insectifera* L (part.). *Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum. Verhandlungen der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher* 35 : 1-16.
 - MOGGRIDGE J. T., 1871.– *Contributions to the flora of Mentone, and to a winter flora of the Riviera, including the coast from Marseilles to Genoa*. Ed. 2. London : L. Reeve. 442 p.
 - NICOLE M. & ANGLADE J.-P., 2007.– Écologie d'*Ophrys massiliensis* dans l'Hérault. *Bulletin de la SFO-Languedoc* 4 : 16-17.
 - PAULUS H. F. & GACK C., 1999.– Bestäubungsbiologische Untersuchungen an der Gattung *Ophrys* in der Provence (SO-Frankreich) Ligurien und Toscana (NW-Italien) (Orchidaceae und Insecta, Apoidea). *J. Eur. Orch.* 31 : 347-422
 - PEDERSEN H. A. & FAURHOLDT N., 2007.– *Ophrys: the bee orchids of Europe*. Ed. Royal Botanic Gardens Kew, 297 p.
 - REICHENBACH H. G., 1851.– *Icones florum germanicae et helveticae* XIII-XIV. part 2 : 33-180, pl. 61-170.
 - RING J.-P., QUERRÉ J.-C. & WILCOX Y., 2017.– *Ophrys suboccidentalis* Ring, Querré & Wilcox sp. nova et *Ophrys suboccidentalis* subsp. *olonae* Ring & Wilcox subsp. nova : deux nouveaux taxons pour l'arc atlantique. *L'Orchidophile* 215 : 379-396.
 - SAUVION N., CALATAYUD P. A., THIÉRY D. & MARION-POLL F., 2013.– *Interactions insectes-plantes*. Quae et IRD Editions, 749 p.
 - SOUCHE R., 2009.– *Orchidées de Genevoa à Barcelona*. Editions Sococor, 224 p.
 - VAN LOOKEN H., 2004.– Enkele vroegebloeiende *Ophrys*-soorten in Zuid-Frankrijk. *Eurorchis* 16 : 13-42.
 - VÉLA E., 2000.– Les *Ophrys* du complexe *sphogodes* (Orchidaceae). *Bull. Soc. Lin. Prov.* 51 : 51-70.
 - VÉLA E., 2007.– Révision taxonomique de l'ophrys de Marseille (Orchidaceae), *Ophrys aranifera* subsp. *massiliensis* (Vigilione et Véla) comb. nova : un essai de systématique intégratrice. *Candollea* 62 : 109-122.
 - VERECCEN N.J. & PATINY S., 2006.– Patrolling males of *Andrena bicolor* F. (Hymenoptera, Andrenidae) as pollinators of *Ophrys massiliensis* Vigilione & Véla. *Nat. Belges* 87 : 63-68.
 - VIGLIONE J. & VÉLA E. 1999.– Un taxon précoce à petites fleurs du groupe d'*Ophrys sphegodes* (Orchidaceae) sur le littoral provençal (SE-France) : *Ophrys massiliensis* sp. nov. *L'Orchidophile* 135 : 12-18.
 - VIOLET G., 2016.– Extension de la population languedocienne d'*Ophrys aranifera* subsp. *massiliensis* en Ardèche méridionale. *Bulletin de la SFO-Languedoc* 13 : 26-31.
 - WILCOX Y., 2018.– La pollinisation des *Ophrys* Linné : pseudo-copulations céphaliques et abdominales. *L'Orchidophile* 216 : 69-80.

LISTE DES TAXONS CITÉS

Ophrys arachnitiformis Gren. & M. Philippe
Ophrys aranifera Huds.
Ophrys aranifera subsp. *massiliensis* (Vigilione & Véla) Véla
Ophrys argensonensis J.-C. Guérin & A.Merlet
Ophrys argentaria Devillers-Tersch. & Devillers
Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) P.Delforge
Ophrys aymoninii (Breist.) Buttler.
Ophrys bombyliflora Link,
Ophrys classica J. Devillers-Tersch. & P. Devillers
Ophrys xdebruijkereana Looken
Ophrys delforgei Devillers-Tersch. & Devillers
Ophrys exaltata Ten.
Ophrys exaltata subsp. *marzuola* Geniez, Melki & Soca
Ophrys forestieri (Rchb.f.) Lojac.
Ophrys incubacea Bianca
Ophrys insectifera L.
Ophrys ligustica Romolini et Soca
Ophrys linearis (Moggr.) P. Delforge, Devillers & Devillers-Tersch.
Ophrys litigiosa E.G. Camus
Ophrys lutea (Gouan) Cav.
Ophrys maritima Pacifico & Soca
Ophrys marmorata G. Foelsche & W. Foelsche
Ophrys massiliensis Vigilione & Véla
Ophrys passionis Sennen
Ophrys provincialis (H. Baumann & Künkele) Paulus

Ophrys sphegodes subsp. *massiliensis*
(Viglione & Véla) Kreutz
Ophrys splendida Gözl & H.R. Reinhard
Ophrys tarquinia P. Delforge
Ophrys virescens M. Philippe

LES MOTS POUR LE DIRE

- **Chorologie**: étude de la répartition géographique des espèces vivantes et de ses causes.
- **Étages thermo- et méso-méditerranéen**: caractéristiques bioclimatiques de la végétation méditerranéenne; le premier se

distingue par des conditions hivernales douces à des altitudes comprises entre 0 et 200 m, alors que le second se définit par un climat hivernal frais à des altitudes comprises entre 200 et 600 m.

- **Héliophile**: qualifie une espèce végétale ayant d'importants besoins en lumière.
- **Lignée évolutive**: ensemble des espèces qui dérivent les unes des autres au cours de l'évolution, par spéciation phylogénétique.
- **Monophylétique**: se dit d'un groupe qui rassemble tous les descendants issus d'une espèce ancestrale. On parle aussi de clade.
- **Phénotype**: ensemble des caractéristiques d'un individu résultant de l'expression de

ses gènes en interaction avec les facteurs environnementaux.

- **Phylogénie**: liens de parenté entre organismes ou groupes d'organismes qui permettent la reconstitution de leur évolution à partir d'un ancêtre commun; la phylogénie est représentée par un arbre phylogénétique.
- **Point chaud ou hotspot**: une aire biogéographique représentative de la richesse en biodiversité.
- **Polylectique**: insecte pollinisateur qui butine plusieurs plantes différentes.
- **Syntopie**: qualifie des individus vivant dans une même station.
- **Thermophile**: qui aime la chaleur.

*Romieg SOCA
rsouche@yahoo.fr

**Michel ALBORGHETTI
alborghetti95@gmail.com

***Pierre-Michel BLAIS
pierremichel.blais@orange.fr

****Michel NICOLE
mnicole@wanadoo.fr

La revue Carnivore est de retour

Retrouvez dans chaque numéro

- Des comptes rendu de sortie
- Des articles de fond
- Des conseils de culture
- L'actualité scientifique décryptée
- et bien plus encore

Adhérez à l'association Dionée
<https://dionee.org/contact/>

Adhésion 1 an + 4 numéros
25€

Pour scanner le code QR, téléchargez une application comme QR Code Reader (gratuit). Pointez l'appareil photo vers le code ci-dessus et vous avez terminé ! Il n'y a pas besoin de prendre une photo ou d'appuyer sur un bouton. QR Code Reader reconnaîtra automatiquement le code et ouvrira la page d'adhésion de Dionée.

- Pour apprendre
- Pour comprendre
- Pour protéger
- Pour partager
- Pour participer

